

Performance Indicators as a Basis for Assessing Attractiveness in the Food Retail Sector

Indicadores de Desempenho como Base para Avaliação da Atratividade de Investimento no Setor de Varejo Alimentar

Cristiano Magalhães Teixeira

<https://orcid.org/0009-0003-3502-9321>

Musty University

RESUMO

Este estudo realiza uma análise fundamentalista das principais companhias do setor varejista alimentar listadas na B3, com ênfase no desempenho do Grupo Mateus em comparação com Carrefour Brasil, Pão de Açúcar e Assaí Atacadista. A metodologia envolveu a coleta e interpretação de dados contábeis e de mercado a partir das demonstrações financeiras e indicadores tradicionalmente utilizados na avaliação de empresas, como rentabilidade, liquidez, estrutura de capital e múltiplos de mercado. A abordagem fundamenta-se em autores clássicos da análise fundamentalista, como Warren Buffett e Tiago Nigro, que valorizam a consistência dos resultados, a geração de valor no longo prazo e a solidez da estrutura financeira. Os resultados apontam que o Grupo Mateus demonstra um perfil de gestão eficiente, com capacidade de gerar resultados operacionais estáveis e manter um nível de endividamento conservador. Ainda que o retorno sobre o capital próprio não se destaque em termos absolutos, sua estabilidade ao longo do tempo sugere uma governança prudente e um modelo de negócios resiliente. A empresa se destaca pela consistência das margens operacionais e pelo sólido posicionamento competitivo nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, o que contribui para sua atratividade como ativo de investimento. Conclui-se que o Grupo Mateus representa uma alternativa sólida para investidores com foco em fundamentos, mesmo em um ambiente competitivo e sujeito a pressões inflacionárias e variações de consumo.

Palavras-chave: Análise fundamentalista. Governança corporativa. Rentabilidade

ABSTRACT

This study conducts a fundamental analysis of the main food retail companies listed on B3, with a focus on the performance of Grupo Mateus in comparison with Carrefour Brazil, Pão de Açúcar, and Assaí Atacadista. The methodology involved collecting and interpreting accounting and market data from financial statements and indicators traditionally used in company valuation, such as profitability, liquidity, capital structure, and market multiples. The approach is grounded in classic authors of fundamental analysis, such as Warren Buffett and Tiago Nigro, who emphasize consistent results, long-term value creation, and financial soundness. The findings indicate that Grupo Mateus demonstrates an efficient management profile, with the ability to generate stable operating results while maintaining a conservative level of debt. Although return on equity does not stand out in absolute terms, its consistency over time suggests prudent governance and a resilient business model. The company stands out for the consistency of its operating margins and its strong competitive positioning in the North and Northeast regions of Brazil, which contributes to its attractiveness as an investment asset. It is concluded that Grupo Mateus represents a solid alternative for investors focused on fundamentals, even in a competitive environment subject to inflationary pressures and consumption fluctuations.

Keywords: Fundamental analysis. Corporate governance. Profitability.

1 Introdução

O setor de varejo alimentar ocupa posição estratégica na economia brasileira, tanto pelo impacto no consumo interno quanto pelo dinamismo competitivo entre os grandes grupos empresariais. Em um contexto marcado por oscilações econômicas, inflação de alimentos e mudanças no comportamento do consumidor, avaliar os fundamentos financeiros das empresas listadas na bolsa torna-se essencial para decisões de investimento racionais. Este estudo tem por objetivo realizar uma análise fundamentalista das principais companhias do varejo alimentar brasileiro Carrefour (CRFB3), Pão de Açúcar (PCAR3), Assaí Atacadista (ASAI3) e Grupo Mateus (GMAT3) com foco em indicadores de liquidez, rentabilidade, valor de mercado e estrutura de capital. A metodologia adotada baseou-se na coleta sistemática de dados contábeis e de mercado extraídos das Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) e de fontes públicas disponibilizadas pela B3. A revisão bibliográfica se apoia em autores clássicos da análise de investimentos, como Warren Buffett e Tiago Nigro. O estudo está estruturado em seções que detalham a seleção das empresas, os critérios metodológicos, a coleta de dados, o

embasamento teórico dos indicadores utilizados, a análise comparativa setorial e, por fim, um diagnóstico financeiro integrado com recomendações para investidores institucionais e individuais.

2. Avaliação de Investimentos

2.1 Fundamentos da Escolha Setorial e Seleção das Empresas Analisadas

Para a elaboração desta análise de avaliação de investimentos, optamos por investigar empresas do mesmo setor varejista alimentar brasileiro, dado sua relevância econômica e dinâmica estratégica. A seleção abrangeu quatro companhias de capital aberto com ampla atuação no segmento de varejo alimentar: Carrefour Brasil (CRFB3), Grupo Pão de Açúcar (PCAR3), Assaí Atacadista (ASAI3) e Grupo Mateus (GMAT3).

2.2 Metodologia e fonte de dados

A coleta dos dados foi realizada por meio do site oficial da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, que disponibiliza gratuitamente aos investidores e analistas uma base confiável e padronizada de informações econômico-financeiras das companhias listadas. Especificamente, os dados utilizados neste estudo foram extraídos a partir dos Relatórios Estruturados e das Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP), disponíveis na seção de informações periódicas de cada empresa.

As DFPs representam uma fonte formal e auditada de dados contábeis, apresentando os principais demonstrativos obrigatórios — Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL). Para garantir consistência temporal e permitir comparações válidas entre as empresas, os dados foram coletados para os exercícios de 2022, 2023 e 2024, conforme a data de publicação mais recente disponível.

2.3 Coleta de Dados Contábeis e de Mercado para Análises Financeiras

A base de qualquer análise financeira fundamentada está na coleta criteriosa de dados relevantes, extraídos das demonstrações contábeis e complementados por informações de mercado. Esses dados são essenciais para a interpretação da estrutura patrimonial, desempenho econômico e valor da empresa. A seguir, apresentam-se os principais elementos que devem ser coletados e analisados.

2.3.1 Balanço Patrimonial

Ativo Circulante representa os bens e direitos com realização no curto prazo.

Ativo Realizável a Longo Prazo engloba direitos com prazo de recebimento superior a 12 meses, como financiamentos e depósitos judiciais.

Ativo Não Circulante - Inclui ativos fixos e intangíveis utilizados na operação.

Ativo Total- soma de todos os ativos da empresa.

Passivo Circulante- abrange as obrigações de curto prazo.

Passivo Não Circulante- reúne obrigações com vencimento superior a 12 meses.

Patrimônio Líquido- representa os recursos próprios dos acionistas.

Patrimônio Total- equivale à soma do passivo total com o patrimônio líquido.

Estoque- bens destinados à venda ou produção.

2.3.2 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Receita Líquida de Vendas- valor total obtido com as vendas, já deduzidos tributos e devoluções.

Custo das Mercadorias Vendidas (CMV)- custos de aquisição dos bens vendidos.

Lucro Operacional- resultado das atividades antes das despesas financeiras e impostos.

Lucro Líquido- do Período lucro final após todos os custos, despesas e tributos.

2.3.3 Dados de Mercado

Valor de Mercado da Ação (cotação)- preço pelo qual a ação é negociada na bolsa.

Número de Ações em Circulação- quantidade de ações disponíveis no mercado.

2.4 Apresentação dos Dados Contábeis das empresas selecionadas.

2.4.1 CARREFOUR

DADOS CONTÁBEIS	2024	2023	2022
Disponível	15.207.000.000,00	12.029.000.000,00	10.835.000.000,00
Ativo Circulante	51.210.000.000,00	44.643.000.000,00	43.014.000.000,00
Passivo Circulante	51.271.000.000,00	47.431.000.000,00	46.725.000.000,00
Estoque	-	300.000.000,00	300.000.000,00
Passivo Não circulante	26.303.000.000,00	24.508.000.000,00	23.831.000.000,00
Passivo TOTAL	100.188.000.000,00	92.766.000.000,00	92.328.000.000,00
Ativo Realizável a longo prazo	11.573.000.000,00	10.049.000.000,00	9.916.000.000,00
Patrimônio Líquido	22.614.000.000,00	20.827.000.000,00	21.772.000.000,00
Ativo Não Circulante	48.978.000.000,00	48.123.000.000,00	49.314.000.000,00
Lucro Líquido	1.940.000.000,00	- 639.000.000,00	1.998.000.000,00
Ativo total	100.188.000.000,00	92.766.000.000,00	92.328.000.000,00
Vendas / Receitas	115.636.000.000,00	109.859.000.000,00	102.890.000.000,00
CMV	94.461.000.000,00	89.198.000.000,00	83.241.000.000,00
Lucro Operacional	4.271.000.000,00	2.841.000.000,00	4.933.000.000,00
Lucro Básico por ação	0,83	0,38	0,85
Valor de Mercado ação	5,43	12,24	14,53
Numero ações no mercado	2.109.056.711,00		

2.4.2 PÃO DE AÇUCAR

DADOS CONTÁBEIS	2024	2023	2022
Disponível	2.631.000.000,00	2.971.000.000,00	
Ativo Circulante	6.116.000.000,00	7.523.000.000,00	
Passivo Circulante	6.356.000.000,00	6.225.000.000,00	
Estoque	2.014.000.000,00	1.952.000.000,00	
Passivo Não circulante	10.412.000.000,00	11.103.000.000,00	
Passivo TOTAL	19.703.000.000,00	22.050.000.000,00	
Ativo Realizável a longo prazo	4.893.000.000,00	5.113.000.000,00	
Patrimônio Líquido	2.935.000.000,00	4.722.000.000,00	
Ativo Não Circulante	13.587.000.000,00	14.527.000.000,00	
Lucro Líquido	- 2.403.000.000,00	- 2.134.000.000,00	
Ativo total	19.703.000.000,00	22.050.000.000,00	
Vendas / Receitas	18.790.000.000,00	17.793.000.000,00	
CMV	13.618.000.000,00	13.096.000.000,00	
Lucro Operacional	- 436.000.000,00	660.000.000,00	
Lucro Básico por ação	- 5,40	- 8,41	
Valor de Mercado ação	2,55	4,66	
Numero ações no mercado	490.286.447,00		

2.4.3 GRUPO MATEUS

DADOS CONTÁBEIS	2024	2023	2022
Disponível	1.664.167.000,00	1.289.138.000,00	1.795.647.000,00
Ativo Circulante	11.969.284.000,00	10.370.535.000,00	8.800.267.000,00
Passivo Circulante	4.673.250.000,00	4.235.730.000,00	2.753.346.000,00
Estoque	6.047.328.000,00	5.087.655.000,00	3.985.375.000,00
Passivo Não circulante	4.322.624.000,00	3.348.053.000,00	2.968.607.000,00
Passivo TOTAL	18.959.322.000,00	16.357.296.000,00	13.263.938.000,00
Ativo Realizável a longo prazo	467.293.000,00	352.357.000,00	238.136.000,00
Patrimônio Líquido	9.963.448.000,00	8.773.513.000,00	7.541.985.000,00
Ativo Não Circulante	6.990.038.000,00	5.986.761.000,00	4.463.671.000,00
Lucro Líquido	1.334.894.000,00	1.234.638.000,00	1.064.795.000,00
Ativo total	18.959.322.000,00	16.357.296.000,00	13.263.938.000,00
Vendas / Receitas	32.085.426.000,00	26.773.586.000,00	21.768.477.000,00
CMV	24.825.355.000,00	20.960.658.000,00	16.969.435.000,00
Lucro Operacional	2.090.814.000,00	1.682.611.000,00	1.365.284.000,00
Lucro Básico por ação	0,60	0,55	0,48
Valor de Mercado ação	6,33	6,94	6,11
Numero ações no mercado	2.248.469.834,00		

2.4.4 ASSAI

DADOS CONTÁBEIS	2024	2023	2022
Disponível	5.628.000.000,00	5.459.000.000,00	5.842.000.000,00
Ativo Circulante	16.448.000.000,00	14.616.000.000,00	14.179.000.000,00
Passivo Circulante	16.312.000.000,00	16.425.000.000,00	16.416.000.000,00
Estoque	7.127.000.000,00	6.664.000.000,00	6.467.000.000,00
Passivo Não circulante	29.145.000.000,00	28.561.000.000,00	26.439.000.000,00
Passivo TOTAL	45.593.000.000,00	43.177.000.000,00	40.618.000.000,00
Ativo Realizável a longo prazo	1.196.000.000,00	1.155.000.000,00	1.405.000.000,00
Patrimônio Líquido	5.255.000.000,00	4.630.000.000,00	3.896.000.000,00
Ativo Não Circulante	29.145.000.000,00	28.561.000.000,00	26.439.000.000,00
Lucro Líquido	769.000.000,00	710.000.000,00	1.220.000.000,00
Ativo total	45.593.000.000,00	43.177.000.000,00	40.618.000.000,00
Vendas / Receitas	73.819.000.000,00	66.503.000.000,00	54.520.000.000,00
CMV	61.598.000.000,00	55.682.000.000,00	45.557.000.000,00
Lucro Operacional	3.844.000.000,00	3.285.000.000,00	2.850.000.000,00
Lucro Básico por ação	0,57	0,53	0,91
Valor de Mercado ação	5,54	13,31	19,15
Numero ações no mercado	1.352.215.647,00		

2.5 Fundamentação dos indicadores utilizados na análise

Com os dados coletados diretamente das Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) de quatro empresas denominadas no trabalho como Carrefour Brasil, Pão de Açúcar, Assaí e Grupo Mateus e foi possível aplicar uma abordagem clássica de análise fundamentalista, centrada na avaliação da saúde financeira, eficiência operacional, rentabilidade e valor de mercado de cada companhia.

Segundo Bufett (2020, p.18) “Você precisa entender de contabilidade e deve compreender as nuances dessa ciência. Esse é o idioma dos negócios, um idioma imperfeito, porém, a menos que esteja disposto a fazer o esforço de aprender contabilidade – como ler e analisar demonstrações financeiras –, não deveria escolher ações por conta própria.”

A célebre afirmação de Warren Buffett, segundo a qual “contabilidade é a linguagem dos negócios”, sintetiza com clareza a importância do domínio das demonstrações contábeis para a tomada de decisões no mercado de capitais. Mais do que uma habilidade técnica, compreender contabilidade é uma exigência estratégica para quem pretende investir com racionalidade e segurança. Afinal, a contabilidade fornece os elementos essenciais para avaliar a realidade econômica e financeira de uma empresa, transformando números em conhecimento e, conseqüentemente, em decisões mais bem embasadas.

Investidores que buscam consistência na seleção de ativos precisam ir além de análises superficiais ou pautadas por expectativas de curto prazo. É fundamental compreender a lógica financeira por trás dos números, interpretando indicadores que reflitam a performance real da empresa. A análise fundamentalista, nesse contexto, torna-se uma ferramenta indispensável para a avaliação criteriosa de ações, principalmente quando apoiada em dados extraídos diretamente das demonstrações financeiras.

2.6 Indicadores Financeiros

Segundo Assaf Neto (2014, p.122), “ Para melhor compreensão do significado dos indicadores econômico-financeiros, assim como visando estabelecer melhor metodologia de avaliação dos diversos aspectos do desempenho da empresa, dividem-se os índices em grupos homogêneos de análise. Assim, no estudo a ser apresentado, esses indicadores básicos de análise estão classificados em quatro grupos, ou seja: liquidez e atividade, endividamento e estrutura, rentabilidade e análise de ações”.

Nesta seção, concentramos nestes blocos que juntos oferecem uma visão integrada da capacidade da empresa de honrar compromissos, gerar valor e atrair investidores no mercado acionário.

2.6.1 Liquidez e atividade

Os indicadores de liquidez e atividade avaliam a capacidade da empresa de honrar compromissos de curto prazo e a eficiência no uso dos ativos.

Liquidez Corrente = $\text{Ativo Circulante} / \text{Passivo Circulante}$

Liquidez Seca = $(\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}) / \text{Passivo Circulante}$

Liquidez Imediata = $\text{Disponível} / \text{Passivo Circulante}$

Liquidez Geral = $(\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$

Grau de Imobilização = $\text{Ativo Permanente} / \text{Ativo Total}$

2.6.2 Endividamento e Estrutura de Capital

Esses indicadores mostram o nível de dependência da empresa em relação a capitais de terceiros e a composição de sua estrutura financeira.

GDE – Grau de Endividamento = $(\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}) / \text{Patrimônio Líquido}$

Endividamento Geral = $(\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}) / \text{Ativo Total}$

Composição da Dívida = $\text{Passivo Circulante} / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$

2.6.3 Rentabilidade

Os indicadores de rentabilidade demonstram a capacidade da empresa em gerar lucro com os recursos investidos.

ROA – Retorno sobre Ativos (%) = $\text{Lucro Líquido} / \text{Ativo Total}$

ROE – Retorno sobre o Patrimônio Líquido (%) = $\text{Lucro Líquido} / \text{Patrimônio Líquido}$

Margem Líquida (%) = $\text{Lucro Líquido} / \text{Receita}$

Margem Bruta (%) = $(\text{Receita} - \text{Custo das Mercadorias Vendidas}) / \text{Receita}$

Margem Operacional (%) = $\text{Lucro Operacional} / \text{Receita}$

2.6.4 Análise de Ações e Valuation simplificado

Esses indicadores são utilizados para avaliar o valor de mercado da empresa, a rentabilidade das ações e a atratividade para o investidor.

Valor de Mercado Total (R\$) = $\text{Preço da Ação} \times \text{Número de Ações}$

Valor de Mercado por Ação (R\$) = Preço da Ação

Valor Contábil por Ação = $\text{Patrimônio Líquido} / \text{Número de Ações}$

VPA – Valor Patrimonial da Ação = $\text{Valor Contábil} / \text{Preço da Ação}$

Valuation Simplificado (P/VPA) = $\text{Preço da Ação} / \text{VPA}$

LPA – Lucro por Ação = $\text{Lucro Líquido} / \text{Número de Ações Emitidas}$

Índice P/L – Preço/Lucro = $\text{Preço da Ação} / \text{LPA}$

2.7 Aplicação da Análise Fundamentalista : Comparativo Setorial

CARREFOUR

INDICADORES FINANCEIROS	2024	2023	2022
ROA	2,16%	-0,69%	1,94%
ROE	9,17%	-3,07%	8,58%
GDE	3,24	3,45	3,43
Margem Líquida	1,94%	-0,58%	1,68%
Margem Bruta	19,09%	18,82%	18,28%
Margem Lucro Operacional	4,79%	2,59%	3,69%
Liquidez corrente	0,92	0,94	1,00
Liquidez imediata	0,23	0,25	0,30
Liquidez seca	0,92	0,93	1,00
Liquidez geral	0,74	0,76	0,81
Endividamento geral	76,43%	77,56%	77,41%
Composição da dívida	66,23%	65,95%	66,09%
Grau de imobilização	53,41%	51,89%	48,89%
Valor de mercado= Vação x numero ações	7.491.274.684,38	17.997.990.261,57	25.894.929.640,05
Valor de mercado ação	5,43	12,24	14,53
VPA	3,88621	3,42401	2,88120
Valuation	1,43	3,89	6,65
LPA	0,5687	0,5251	0,9022
Índice P/L	9,741579564	25,34928206	21,22535216

PÃO DE AÇUCAR

INDICADORES FINANCEIROS	2024	2023	2022
ROA	-	12,20	9,68
ROE	-	81,90	45,20
GDE	-	5,71	3,67
Margem Líquida	-	12,78	11,99
Margem Bruta	-	27,50	26,43
Margem Lucro Operacional	-	2,32	3,71
Liquidez corrente	-	0,96	1,21
Liquidez imediata	-	0,41	0,48
Liquidez seca	-	0,64	0,89
Liquidez geral	-	0,66	0,73
Endividamento geral	-	85,10	78,60
Composição da dívida	-	32,25	28,23
Grau de imobilização	-	68,90	65,90
Valor de mercado= Vação x numero ações	7.491.274.684,38	17.997.990.261,57	
Valor de mercado ação	2,55	4,06	
VPA	3,88621	3,42401	
Valuation	1,43	3,89	
LPA	0,5687	0,5251	
Índice P/L	9,741579564	25,34928206	

ASSAI

INDICADORES FINANCEIROS	2024	2023	2022
ROA	1,69	1,64	3,00
ROE	14,64	15,34	31,31
GDE	7,67	8,33	10,19
Margem Líquida	1,04	1,07	2,24
Margem Bruta	16,61	16,25	16,47
Margem Lucro Operacional	5,21	4,94	5,23
Liquidez corrente	1,01	0,89	0,86
Liquidez imediata	0,34	0,33	0,36
Liquidez seca	0,57	0,48	0,47
Liquidez geral	0,39	0,37	0,37
Endividamento geral	100,00	100,00	100,00
Composição da dívida	35,78	38,03	40,41
Grau de imobilização	5,55	6,17	6,78
Valor de mercado= Vação x numero ações	7.491.274.684,38	17.997.990.261,57	25.894.929.640,05
Valor de mercado ação	5,54	13,31	19,15
VPA	3,88621	3,42401	2,88120
Valuation	1,43	3,89	6,65
LPA	0,5687	0,5251	0,9022
Índice P/L	9,741579564	25,34928206	21,22535216

2.8 Análise financeira detalhada : GRUPO MATEUS

Os dados preliminares apontam para um desempenho superior do GRUPO MATEUS em relação às demais companhias analisadas, no contexto de uma avaliação fundamentalista das demonstrações financeiras das principais empresas do setor varejista. Com base nas informações extraídas, foi possível observar indícios consistentes de solidez financeira, eficiência operacional e boa rentabilidade do GRUPO MATEUS além de compreender de forma integrada o desempenho da companhia, sua capacidade de geração de valor, sua posição competitiva e o grau de risco associado à sua operação.

A partir deste ponto, será conduzida uma análise detalhada dos principais indicadores financeiros da empresa, para compreender de forma integrada o desempenho da companhia, sua capacidade de geração de valor, sua posição competitiva e o grau de risco associado à sua operação.

INDICADORES FINANCEIROS	2024	2023	2022
ROA	8,03	7,55	7,04
ROE	14,12	14,07	13,39
GDE	0,76	0,86	0,90
Margem Líquida	4,89	4,61	4,16
Margem Bruta	22,01	21,70	22,61
Margem Lucro Operacional	6,27	6,28	6,52
Liquidez corrente	3,20	2,45	2,56
Liquidez imediata	0,65	0,30	0,36
Liquidez seca	1,75	1,18	1,27
Liquidez geral	1,58	1,41	1,38
Endividamento geral	43,20	46,40	47,45
Composição da dívida	51,88	44,14	48,06
Grau de imobilização	59,18	68,25	70,15
Valor de mercado= Vação x número ações	14.232.814.049,22	15.604.380.647,96	13.738.150.685,74
Valor de mercado ação	6,33	6,94	6,11
VPA	4,43121	3,90199	3,35427
Valuation	1,43	1,78	1,82
LPA	0,5937	0,5491	0,4736
Índice P/L	10,66213051	12,63883069	12,90215552

2.9 Diagnóstico financeiro Integrado e diretrizes para investidores

Conforme destaca Nigro (2018, p.111): “Quais indicadores podemos considerar para decidir quando devemos ou não comprar uma ação? P/L: ele é um dos mais importantes

indicadores do mercado de ações, pois dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelo lucro de uma empresa. Return on Equity (ROE): Em português, Retorno sobre o Patrimônio. É um valor obtido por meio da divisão entre lucro líquido e patrimônio líquido. Esse indicador é importante para entender a rentabilidade de uma empresa sob o valor de patrimônio dela. É por meio do ROE, por exemplo, que entendemos se a empresa está gerando um ‘prêmio’, ou seja, um retorno melhor ou pior do que a renda fixa ou do que as outras empresas do mesmo setor também listadas na Bolsa.”

A partir da análise dos indicadores financeiros da empresa, observando a perspectiva proposta por Nigro, é possível identificar uma evolução significativa em diversas áreas, com destaque para a rentabilidade e a solvência da companhia. No entanto, algumas variáveis exigem atenção contínua, especialmente no que se refere à estrutura de capital e à liquidez.

No que tange à rentabilidade, os índices de retorno sobre ativos (ROA) e retorno sobre o patrimônio (ROE) evidenciam uma tendência de aprimoramento na utilização dos ativos para a geração de lucro, além de uma sólida rentabilidade sobre o patrimônio líquido. Tais resultados são indicativos de uma gestão eficiente, capaz de gerar valor para os acionistas e de proporcionar retornos competitivos quando comparados a outras alternativas de investimento, como a renda fixa, conforme enfatizado por Nigro.

Em relação às margens de lucro, os dados mostram uma leve melhoria na margem líquida, sugerindo um controle mais eficaz das despesas e uma crescente capacidade da empresa de gerar lucro. Embora a margem bruta tenha registrado uma leve redução, e a margem operacional tenha permanecido estável, os resultados gerais apontam para uma gestão eficaz e consistente dos custos operacionais, o que é um indicativo positivo da estabilidade financeira da empresa.

No aspecto da liquidez, a empresa apresenta uma evolução favorável. O aumento nos índices de liquidez corrente e liquidez seca indica que a companhia está em uma posição cada

vez mais robusta para cumprir com suas obrigações de curto prazo, sem depender excessivamente de estoques. Embora o índice de liquidez imediata continue abaixo de patamares ideais, a melhoria substancial ao longo do período sinaliza uma gestão mais prudente dos recursos de caixa, o que contribui para a redução de riscos financeiros. O endividamento da empresa também merece destaque. A redução no endividamento geral sugere uma gestão mais eficiente da estrutura de capital, embora a composição da dívida, especialmente a de curto prazo, ainda seja uma variável a ser monitorada de perto, dado o risco inerente à dependência de dívidas de curto prazo em um ambiente econômico incerto. Em termos de valorização de mercado, o crescimento contínuo do valor de mercado da empresa reflete uma percepção positiva por parte do mercado, com a ação sendo cada vez mais valorizada. A diminuição no índice P/L torna a ação da empresa mais atraente para investidores, uma vez que o preço da ação está se tornando mais acessível em relação aos lucros gerados pela companhia. O valuation, por sua vez, embora tenha apresentado uma leve queda, ainda indica que as ações da empresa estão sendo negociadas a múltiplos razoáveis, o que pode representar uma oportunidade de compra no momento atual.

Em síntese, o resultado dos indicadores financeiros evidencia que a empresa tem demonstrado uma evolução positiva em sua rentabilidade, eficiência operacional e solvência. Embora a estrutura de endividamento e a liquidez imediata devam ser monitoradas de forma contínua, os sinais de valorização da ação e a queda no P/L indicam que a empresa se apresenta como uma alternativa atrativa para investidores, com um bom potencial de retorno e risco controlado. Essas características tornam a empresa uma opção viável dentro de uma estratégia de investimento fundamentada na análise detalhada de seus indicadores financeiros.

3. Considerações Finais

O presente estudo atingiu com sucesso os objetivos propostos, ao realizar uma análise fundamentalista detalhada das principais empresas do setor varejista alimentar listadas na B3, com especial ênfase no Grupo Mateus. A comparação com o Carrefour Brasil, Pão de Açúcar e Assaí Atacadista revelou que o Grupo Mateus se destaca pela sua gestão eficiente e sólida estrutura financeira, o que o posiciona de forma competitiva no mercado. Com base nas conclusões alcançadas, recomenda-se que investidores com foco em fundamentos considerem a compra das ações do Grupo Mateus para início do ano de 2025, dado seu potencial de geração de valor consistente e sua resiliência diante de um cenário econômico desafiador.

4 Referências Bibliográficas.

Buffett, Warren. (2020) Análise de balanços. Rio de Janeiro, RJ : Sextante

Nigro, Thiago. (2018) Do mil ao milhão : sem cortar o cafezinho. - Rio de Janeiro,RJ : Harper Collins

Assaf Neto, Alexandre (2014). Finanças corporativas e valor . São Paulo,SP : Atlas

https://www.b3.com.br/pt_br/para-voce acessado em 10 de fevereiro de 2025.

5. CONFLITO DE INTERESSES

O autor declara não possuir quaisquer conflitos de interesse.

6. DISPONIBILIDADE DE DADOS

Declaração de disponibilidade de dados da pesquisa

Todo o conjunto de dados de apoio aos resultados deste estudo foi publicado no próprio artigo.